

EVALUACION DE EFICIENCIA Y EFICACIA DE PROYECTOS CULTURALES EN CIUDADES PATRIMONIALES: CASO CIUDAD DE CAMAGÜEY

Msc. Annelis Avalos Acevedo¹, Dr.C Francisco Borrás Atienzar², Ing. Econ. Alba Rosa Colina Morciego³ y Msc. Olga Deulofeu Matín⁴

¹Profesora de la Universidad de Camagüey “Ignacio Agramonte Loynaz”, Facultad de Ciencias Económicas, Departamento de Contabilidad y Finanzas. Camagüey. Cuba. orcid: (0000-0002-7633-2306). Msc. Licenciada en Contabilidad. Profesora Auxiliar.

annelis.avalos@reduc.edu.cu.

²Profesor de la Universidad de la Habana, Centro de Estudio de Economía cubana. La Habana. Cuba. Dr.C. Profesor Titular. fborras@ceec.uh.cu

³. Especialista Oficina del Historiador de la Ciudad de Camagüey, Camagüey. Cuba. Ingeniera Economista. alba.colina@ohcc.co.cu

⁴Profesora de la Universidad de Camagüey “Ignacio Agramonte Loynaz”, Facultad de Ciencias Económicas, Departamento de Contabilidad y Finanzas. Camagüey. Cuba. Msc. Licenciada en Contabilidad. Profesora Auxiliar. olga.deulofeu@reduc.edu.cu.

RESUMEN

El presente trabajo tiene como objetivo evaluar financieramente la eficiencia y eficacia de los proyectos culturales, a través de indicadores, para determinar el uso correcto de los recursos financieros destinados a estos. Es común que se le reconozca valor económico de todo cuanto sea de naturaleza tangible y que reporte algún beneficio, dejando a un lado la riqueza inmaterial, pero son estas manifestaciones culturales portadoras de gran parte de esa riqueza. El patrimonio intangible constituye un bien, un derecho, por tanto, como todo activo intangible debe ser regulado, medido, evaluado y controlado; visto como un factor de importancia creciente en la economía. Las instituciones responsables de velar por ellos normalmente realizan proyectos para potenciarlos; Por lo que, primeramente, se enuncian cuáles son los proyectos de la Oficina del Historiador de la Ciudad de Camagüey (OHCC), caracterizándolos y diagnosticándolos mediante documentos de la oficina y entrevistas a las personas que asisten a las actividades de los proyectos que se van a tratar. Luego el criterio de eficiencia y eficacia y los tipos de indicadores que se pueden utilizar en los proyectos y la ficha para la creación de un indicador y los indicadores propuestos para la evaluación financiera de los proyectos.

PALABRAS CLAVES: patrimonio, indicadores, evaluación, ciudades patrimoniales